

ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ИЗ ТАБЛЕТОК БИОКОРА

Турабоев Шухрат Махмадалиевич

Институт биоорганической химии АН РУз

Alfraganus University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915735>

Аннотация: Препарат Биокор представляет собой комплекс иминопроизводного госсипола с N – поливинилпирролидоном. Применяется в качестве противоопухолевого средство [1].

Для достижения максимального эффекта при применении лекарственных средств важны исследования кинетики растворения действующих веществ из лекарственной формы препарата. Эти результаты важны при разработке твердых пероральных лекарственных форм, так как часто при их всасывании скорость растворения активной субстанции намного меньше скорости всасывания в ЖКТ, и тогда растворение становится определяющим фактором биодоступности [2-3]. В данной работе представлены результаты поиска оптимальных условий процесса высвобождения действующего вещества из таблеточной формы препарата Биокора по 200 мг.

Ключевые слова: таблетка, растворимость, технология, лекарство.

Эксперименты проводились в соответствии с методикой описанной в работе [4]. Был использован прибор для определения растворимости таблеток и таблеток (модель: RCZ-6C3). Данная методика позволяет осуществлять контролируемое высвобождение действующих веществ при изменении различных факторов (скорость вращения лопастной мешалки, время, pH, температура и объем растворяющей среды).

Учитывая растворимость оболочек таблеток, в качестве растворяющей среды была выбрана 0,1 М раствор соляная кислота. Объем раствора - 500 мл, температура растворяющей среды - $37,0 \pm 0,5^\circ\text{C}$.

Для определения зависимости скорости высвобождения действующих веществ от времени, максимальная продолжительность эксперимента составляла 60 мин. В прибор заливали 500 мл 0,1 М раствора соляной кислоты (деаэрированная) и нагревали до $37 \pm 0,5^\circ\text{C}$. При эксперименте нижний край лопасти мешалки находился на расстоянии от 23 мм до 27 мм от дна сосуда. Скорость вращения лопастной мешалки была 50 об/мин. Эксперименты параллельно проводили на 6 образцах. Каждые 15 мин (15, 30, 45, 60 мин) от начала проведения эксперимента отбирали пробы для количественного определения действующих веществ, перешедших в раствор. Дополнительно, исследования проводили при скоростях вращения лопастной мешалки: 100, 150, 200 об/мин.

Полученные результаты показали, что при скорости вращения лопастной мешалки 50 и 100 об/мин за 60 мин из анализируемых таблеток Биокора высвобождается менее 75% действующего вещества, что не соответствует требованиям НТД (фармакопейная статья ОФС.1.4.2.0014.15 ($Q + 5\%$, это означает $75\% + 5\% = 80\%$ минимум).

При скорости вращения лопастной мешалки 150 об/мин за 45 мин высвобождение составило 74,3% (не соответствует), за 60 мин – 82,5%. При 200 об/мин за 30 мин высвобождение действующего вещества - 81,1%, за 45 мин – 98,2% и за 60 мин - 99,5%.

Таким образом, при анализе качества таблеток Биокора (степень высвобождения действующего вещества) рекомендуются следующие условия проведения эксперимента: растворитель - 0,1 М соляная кислота; температура раствора $37,0 \pm 0,5^\circ\text{C}$; скорость вращения лопастной мешалки - 200 об/мин; время проведения - 45 мин.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ибрагимов Ф.А., Береснева Ю.В., Максимов В. В., Ощепкова Ю.И. Изучение влияния препарата биокор уз на экспрессию онкогенов bcl-2 и p-53 // «Medical drugs for humans. Modern issues of pharmacotherapy and prescription of medicine» Materials of the V International Scientific and Practical Conference. - Kharkiv. - 2021. – P. 393.
2. Махкамов С.М. Таблетка технологиясида биофармация муаммолари //Кимё ва фармация. –Тошкент, – 1993. – №1. – Б. 41-43.
3. Турабоев Ш.М., Зияев Х.Л., Сагдуллаев Б.Т. Гозалидон капсула дори тури технологиясини ишлаб чиқиш // Фармацевтика журнали. – Тошкент, 2018. – №3. – Б. 65-71.
4. Государственная фармакопея Российской Федерации. 13-е изд-е. Том 2.